

INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA - UNIBTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

LUCIANA MARTA CERQUEIRA PAES

**BIOFOTÔNICA NO TRATAMENTO TERAPEUTICO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
RECENTE**

RIO DE JANEIRO

2025

**IMPACTO DA BIOFOTÔNICA NO TRATAMENTO TERAPEUTICO: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA RECENTE**

Artigo científico apresentado ao Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada - UNIBTA, como requisito final do projeto multidisciplinar equivalente ao TCC para a obtenção do título de Bacharelado em Biomedicina.

Orientador: Prof. Dannielly Gomes Cabral

RIO DE JANEIRO

2025

DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho, a todas as pessoas que sofrem suas dores, que muitas vezes se sentem abandonadas em seus piores momentos, e a todos os biomédicos e pesquisadores que lutam por encontrar conforto para humanidade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por me deixar realizar o meu sonho de ajudar a todos que me procuram, aos professores que fazem parte da minha jornada, a minha família que com paciência entendem a importância do meu propósito, e apoiam, apesar das minhas ausências e por último, porém não menos importante, a minha avó Ignácia, uma mestra da fitoterapia, e da cura natural, o ser mais altruísta que conheci e com seus atos me levou a entender a dor do próximo e buscar soluções.

“A luz que nos habita, a luz que nos cura: O elo entre a ciência e a vida.”
Luciana Paes

SUMÁRIO

RESUMO

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1 INTRODUÇÃO	10
2 METODOLOGIA	10
3 CONTEXTUALIZAÇÃO E DISCUSSÃO	11
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
REFERÊNCIAS	19

RESUMO

A biofotônica, unindo biologia, óptica e fotônica, tem transformado a área da saúde. A fotobiomodulação (FBM), uma técnica não invasiva, utiliza luz para alterar funções celulares, oferecendo benefícios como redução de inflamação, cicatrização acelerada, alívio da dor e melhoria tecidual para diversas condições. Contudo, seu uso clínico enfrenta desafios como a compreensão detalhada dos parâmetros de aplicação, falta de padronização, resistência à adoção tecnológica e barreiras de acesso para pacientes. Este trabalho revisa estudos dos últimos 10 anos para analisar o impacto, destacar casos de sucesso, discutir desafios e propor soluções para sua implementação no sistema de saúde, busca revolucionar práticas clínicas, mas requer mais pesquisa, padronização e educação contínua. Com esse estudo pretende-se contribuir com uma gama de informações em várias áreas de atuação profissional com base na literatura atual.

Palavras-chave: Fotobiomodulação; Biofotônica; Tratamento Terapêutico; Saúde.

ABSTRACT

Biphotonic, integrating biology, optics, and photonics, has significantly impacted healthcare. Photo biomodulation is a non-invasive method that uses light to modify cellular functions, providing benefits like reduced inflammation, faster healing, pain relief, and tissue enhancement across various conditions. However, clinical implementation is challenged by issues such as understanding application parameters, standardization deficits, technological adoption resistance, and patient access limitations. This review examines the last decade's research to evaluate the impact of Biphotonic, showcase successful applications, identify challenges, and suggest solutions for integration into healthcare systems. Holds a promise to transform clinical practices but necessitates further research, standardization, and ongoing education. This study aims to offer a broad spectrum of insights for multiple professional fields based on current literature.

Keywords: Photo biomodulation; Biophotonics; Therapeutic Treatment; Health.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla/Abreviação	Descrição
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AIDS	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (do inglês: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>)
ATP	Adenosina Trifosfato
CV	Carga Viral
FBM	Fotobiomodulação
FBMV	Fotobiomodulação Vascular
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana (do inglês: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>)
ILIB	Irradiação Intravascular a Laser do Sangue (do inglês: <i>Intravascular Laser Irradiation of Blood</i>)
LBI	Laser de Baixa Intensidade
LED	Diodo Emissor de Luz (do inglês: <i>Light Emitting Diode</i>)
LT-CD4+	Linfócitos T Auxiliares CD4+
LT-CD8+	Linfócitos T Citotóxicos CD8+
PNPIC	Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
PVHA	Pessoas Vivendo com HIV/AIDS
SARS-CoV-2	Síndrome Respiratória Aguda Grave - Coronavírus 2 (do inglês: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UNIBTA	Centro Universitário UNIBTA
UP	Úlceras por Pressão

Lista de ilustrações

Figura 1 - Recover - ILIB	18
Figura 2 - Vacumlaser vacuoterapia e fotobiomodulação	19

1 INTRODUÇÃO

A biofotônica uma área interdisciplinar que combina biologia, física, química, medicina, engenharia, estética, agricultura entre outras disciplinas, com o objetivo de estudar a interação da luz com a matéria biológica. Sabe-se hoje, que essa técnica pode auxiliar em diagnósticos, tratamentos e cirurgias. Este artigo de revisão dos últimos dez anos demonstra o impacto da biofotônica no tratamento terapêutico e como se pode melhorar a condição do paciente e do sistema de saúde, melhorando a qualidade de vida e atuando na redução de custos a médio prazo do sistema de saúde público e particular, reduzindo internações, cirurgias, e medicamentos de alto custo e de longa duração com apoio da tecnologia.

O objetivo desta revisão bibliográfica é analisar o impacto da biofotônica no tratamento terapêutico, revisando estudos dos últimos 10 anos, destacando métodos e práticas voltados para situações diferenciadas. O intuito é fornecer uma compreensão abrangente da biofotônica e como pode revolucionar os tratamentos e gerenciamento de custos, identificar os principais desafios e propor soluções para a implementação eficaz da biofotônica no sistema de saúde, além de demonstrar o imenso campo de estudo de interesse biomédico.

Nos artigos buscou-se várias técnicas da biofotônica e suas influências nos tratamentos, além de demonstrar a abrangência multidisciplinar.

2 METODOLOGIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está estruturado como um artigo científico, conforme as diretrizes da mentoria da UNIBTA para o projeto multidisciplinar. Para realizar a revisão bibliográfica, foi conduzida uma busca eletrônica na base de dados Google Acadêmico, no mês de fevereiro de 2025. A busca empregou expressões booleanas como *OR* e *AND* para combinar as palavras-chave "Fotobiomodulação", "Biofotônica" e "Tratamento Terapêutico".

A pesquisa inicial retornou 136 resultados de interesse. Dos critérios de exclusão: Temas repetidos / Registros duplicados Artigos irrelevantes ao tema central da revisão.

Para a inclusão, considerou-se: Outras revisões bibliográficas / Estudos clínicos em humanos e veterinários / Experimentos *in vitro* / publicados na última década (2015 – 2025)

Após a triagem inicial, foram selecionados 35 artigos para um fichamento detalhado. A partir do fichamento e resumo, restaram 15 que atendiam a expectativa

do autor. A seleção final dos artigos foi baseada em uma análise breve das contribuições dos autores e na relevância das perguntas de pesquisa abordadas em cada estudo para os objetivos desta revisão. Essa estratégia de busca, seleção e análise dos estudos foi utilizada para proporcionar uma análise abrangente e integrativa sobre o impacto da biofotônica no contexto do tratamento terapêutico, revisando métodos de aplicação e os tipos de patologias e condições tratadas.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E DISCUSSÃO

A história do desenvolvimento e aplicação dos lasers reflete uma evolução significativa, marcada por avanços teóricos e tecnológicos que culminaram em sua ampla utilização em diversas áreas, incluindo a medicina. Entre 1905 e 1960, os fundamentos teóricos foram estabelecidos, começando com a teoria dos quanta de luz proposta por Albert Einstein em 1905, que descreveu a interação entre luz e matéria. Esse marco foi essencial para o desenvolvimento posterior da tecnologia laser. Em 1960, Theodore Maiman construiu o primeiro laser funcional, utilizando um cristal de rubi, o que abriu caminho para a exploração prática dessa tecnologia. Nas décadas de 1960 a 1980, os avanços na tecnologia do laser permitiram o surgimento de aplicações específicas. Na medicina, a primeira cirurgia a laser foi realizada, marcando o início de sua utilização em procedimentos clínicos. Durante esse período, diferentes tipos de lasers foram desenvolvidos, como os lasers de gás hélio-neônio, semicondutores e de dióxido de carbono, ampliando suas possibilidades de uso. Entre os anos 1990 e 2020, a introdução de lasers de alta precisão, como os lasers de femtosegundo, e de alta potência expandiu ainda mais suas aplicações. Esses avanços permitiram o uso em telecomunicações, medicina avançada (como cirurgias minimamente invasivas e terapias fotodinâmicas), indústria, e até em contextos militares e espaciais.

Ao longo desse artigo, buscou-se explorar vários estudos sobre o tema principal de biofotônica com usos de laser de baixa potência e algumas associações na medicina moderna.

Nesse sentido, no entendimento do estudo de Da Silva VG, Martins W (2023), em sua revisão integrativa, demonstra a ação sistêmica da terapia *Intravascular Laser Irradiation of Blood* (ILIB) para fortalecimento do sistema imunológico e processo inflamatório: uma revisão integrativa. Os principais achados incluem melhoria na oxigenação sanguínea, síntese de ATP, alívio de dores, efeitos antioxidantes, e benefícios para o sistema imunológico, podendo regenerar tecidos, indicando a ILIB como uma terapia adjuvante promissora para condições crônicas e autoimunes.

Seguindo uma abordagem similar, porém anterior ao estudo supracitado, utilizando nomes e protocolos diferentes, GOMES, Cristiane Faccio; SCHAPOCHNIK, Adriana (2017) argumentam que o método de Fotobiomulação Vascular (FBMV) surge

como uma proposta terapêutica para integração nas Práticas Integrativas e Complementares, oferecendo benefícios sistêmicos sem intervenção invasiva. Derivado da técnica de Irradiação Intravascular a Laser do Sangue (ILIB), a FBMV utiliza LASER de baixa intensidade para promover efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, posicionando-se como uma alternativa viável para complementar tratamentos convencionais em condições crônicas e inflamatórias, conforme os princípios da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Além de demonstrarem várias patologias de interesse para o tratamento com laser. O Laser de Baixa Intensidade (LBI) é amplamente utilizado em tratamentos médicos, odontológicos e fisioterapêuticos para reduzir dor, estimular a cicatrização tecidual, regredir edema e promover efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos, bioestimulatórios e de reparação nervosa, com benefícios também aplicáveis à Fonoaudiologia. Há interesse dos fonoaudiólogos em incorporar essa técnica terapêutica, seguindo um caminho positivo já trilhado pelo uso de eletroestimulação e bandagem elástica na área. Para sua implementação, é essencial a capacitação dos profissionais, com definição de carga horária e corpo docente. Novos estudos são recomendados para elucidar a influência do LBI em processos patológicos e consolidar seu uso em áreas de interesse fonoaudiológico. GOMES, Cristiane Faccio; SCHAPOCHNIK, Adriana (2017)

De Oliveira et al. (2023), em sua revisão integrativa, demonstraram que a fotobiomodulação é uma técnica promissora no tratamento de intercorrências mamárias pós-parto. A revisão mostrou que tanto o LED (Diodo emissor de luz ou *Light Emitting Diode*) quanto o laser são eficazes na cicatrização de traumas mamilares e na redução da dor, facilitando a continuidade do aleitamento materno exclusivo. No entanto, a aplicação única de laser não se mostrou eficaz para aliviar a dor em mamilos danificados, indicando a necessidade de mais estudos para confirmar essa observação. A escassez de pesquisas, especialmente por enfermeiros, foi identificada como uma limitação, sugerindo a importância de novos estudos para respaldar a prática baseada em evidências no cuidado de enfermagem.

Haar et al. (2023) alcançaram seu objetivo ao descrever a aplicação da Fotobiomodulação em pacientes oncológicos, revertendo a antiga preocupação de indução ao crescimento celular tumoral. A revisão narrativa da literatura enfatiza que a Terapia com luz de baixa intensidade tem potencial de mitigar efeitos adversos do tratamento do câncer, incluindo extravasamento de quimioterápicos, mucosite oral, radiodermite e linfedema. A terapia foi eficaz na cicatrização de lesões decorrentes de extravasamento de drogas vesicantes e irritantes, reduzindo dor e inflamação. Na mucosite, demonstrou capacidade de prevenção e alívio da dor, além de acelerar a cicatrização. Para radiodermites, mostrou ser uma abordagem promissora para reduzir a gravidade das lesões e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No manejo do linfedema, edema, dor, alterações salivares e alopecia, também apresentou benefícios, como a regeneração tecidual e o aumento do fluxo linfático. Estes achados sugerem que profissionais treinados em fotobiomodulação podem

melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, oferecendo uma terapia adjuvante não invasiva e segura.

Ramos (2023), em um ensaio clínico randomizado ainda a ser publicado na íntegra, investigou a eficácia da fotobiomodulação sistêmica vascular transcutânea em pacientes vivendo com HIV/AIDS (PVHA), avaliando seus efeitos sobre a carga viral (CV) e os níveis dos linfócitos, LT-CD4+ e LT-CD8+. Os resultados preliminares indicam que a hipótese de redução da CV e aumento de LT-CD4+ e LT-CD8+ não foi confirmada, pois não houve diminuição significativa da CV, e os níveis de LT-CD8+ reduziram-se no grupo tratado. Apesar disso, destaca-se que os pacientes com queda de LT-CD8+ apresentaram CV indetectável, muitos dos quais conviviam com doenças oportunistas. Dado o número limitado de estudos sobre o tema, a autora sugere que novos protocolos com amostras maiores possam revelar resultados mais expressivos, enfatizando a necessidade de continuidade das pesquisas para esclarecer o potencial da técnica em PVHA (Pessoas Vivendo com HIV/Aids).

Filoni et al. (2024) revisaram estudos sobre o uso da laserterapia de baixa potência para tratar lombalgia, destacando sua eficácia na redução de dor e melhora da mobilidade. Citando outros estudos como de Konstantinovic et al. (2010) mostraram que a combinação de laser de baixa potência com medicamentos como nimesulida é mais efetiva do que tratamentos isolados. Em seu estudo citou Jovicic et al. (2012) e Momenzade et al. (2012) e indicaram que diferentes doses de laser aliviam a dor e melhoram a funcionalidade, com a integração de exercícios físicos potencializando estes efeitos. Hsieh e Ru-Lan (2013) confirmaram que a terapia junto com calor superficial reduz a dor lombar. Apesar dos benefícios observados, a revisão aponta para a necessidade de mais pesquisas devido à variabilidade nos parâmetros de aplicação do laser e a falta de padronização nos protocolos de tratamento.

Bruno et al. (2023) concluíram que a combinação de terapia de ultrassom e laser aplicada nas palmas das mãos é a técnica mais eficaz até o momento para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida em pacientes com fibromialgia. A frequência ideal de tratamento é de três vezes por semana, embora outros esquemas de aplicação também tragam benefícios, ainda que menos significativos. A terapia sinérgica mostra-se superior às terapias isoladas, oferecendo uma redução significativa da dor e uma melhora na qualidade de vida tanto logo após o tratamento quanto 30 dias depois. Além disso, o uso do dispositivo “Recupero” (aparelho portátil que combina laser e ultrassom para tratamentos fisioterápicos), demonstrou uma redução considerável na dor dos pacientes. A aplicação simultânea dessas terapias contribui para um equilíbrio emocional, melhora no sono e condicionamento físico.

Lima (2020) investigou o uso da fotobiomodulação por laser de baixa potência com duplo comprimento de onda no tratamento de feridas crônicas. O estudo destaca que essa técnica promove a cicatrização ao estimular processos celulares, como a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno, além de apresentar efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. A aplicação do laser com duplo comprimento de onda

mostrou-se eficaz na aceleração da reparação tecidual, contribuindo para a redução do tempo de cicatrização e melhora da qualidade do tecido em feridas de difícil resolução.

Da Silva et al. (2019) exploram o potencial da fototerapia no tratamento de feridas em pés diabéticos, destacando a importância de entender os fatores que afetam a cicatrização para escolher intervenções eficazes. O diabetes mellitus, uma condição com altos índices de complicações, é associado a cicatrização deficiente devido a problemas vasculares e neuropáticos, tornando os pés particularmente vulneráveis a feridas que podem levar a infecções graves e amputações. A introdução do Equipamento Médico Portátil de Neoformação Tecidual, conhecido como RAPHA, associado a biomembrana de látex, oferece uma abordagem promissora para a cicatrização de úlceras diabéticas. Este sistema combina a emissão de luz por Leds, com propriedades regenerativas do látex natural, demonstrando resultados positivos na cicatrização de feridas crônicas. A revisão aborda ainda a dinâmica do reparo tecidual e os efeitos da fototerapia, incluindo a estimulação celular e a redução da inflamação, sugerindo que a fototerapia pode ser uma ferramenta valiosa para complementar o tratamento de feridas em pacientes com diabetes, especialmente quando utilizada em conjunto com outros métodos.

De Farias e De Vasconcelos Catão (2022) revisaram a literatura sobre o uso do laser de baixa intensidade e LED cicatrização de feridas, encontrando uma concordância significativa quanto à eficácia dessas terapias. Sua conclusão indica que tanto a fotobiomodulação com laser de baixa intensidade quanto o LED são efetivos para o tratamento de feridas cutâneas, apresentando-se como uma solução promissora para um problema de saúde pública. No entanto, ressaltam a necessidade de mais estudos para que essas terapias possam ser incorporadas de maneira prática no dia a dia dos clínicos e profissionais de saúde, visando ampliar o conhecimento sobre o tema e garantir que o uso do laser traga benefícios comprovados aos tratamentos e ao bem-estar da população.

Silva et al. (2020) concluíram em sua revisão que o uso do laser de baixa intensidade é eficaz no reparo de lesões por pressão e feridas crônicas, com estudos destacando suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, resultando em uma redução significativa do tamanho das feridas. A laserterapia é vista como uma boa opção terapêutica para o reparo tecidual. No entanto, os autores também observam que as lesões por pressão têm causas multifatoriais, e o laser atua como um coadjuvante, necessitando de outros fatores como intervenções sociais, econômicas, nutricionais, e a aderência a cuidados específicos para otimizar os resultados. A importância da educação em saúde para alcançar resultados satisfatórios com o uso do laser foi enfatizada. Além disso, a falta de padronização nos protocolos de aplicação e o tamanho reduzido das amostras nos estudos sugerem que há uma necessidade de mais pesquisas para validar, padronizar e expandir o conhecimento sobre o uso do laser de baixa intensidade, visando melhorar a prática clínica e reduzir complicações, tempo de internação e custos hospitalares.

Goyal e Kothiyal (2021) relataram, em um estudo de caso de um paciente tetraplégico de 53 anos, a eficácia da terapia a laser de tecidos profundos classe IV na cicatrização de úlceras por pressão (UP). Após seis semanas de aplicação de um laser de diodo GaAlAs (componente de um laser de diodo, que é um tipo de laser que usa semicondutor como material de trabalho) com comprimento de onda de 980 nm, observou-se uma significativa redução no tamanho da úlcera, atribuída ao efeito bioestimulador do laser, que promove a proliferação celular, a síntese de colágeno e a neovascularização, normalizando funções celulares por meio do aumento da produção de ATP (Adenosina trifosfato). A terapia a laser classe IV destaca-se por sua maior penetração em comparação com lasers de baixa intensidade, funcionando como uma abordagem não invasiva e não farmacológica. Apesar dos resultados promissores, os autores apontam a escassez de estudos clínicos em humanos sobre essa técnica e a limitação do método de mensuração utilizado, sugerindo a necessidade de ensaios clínicos randomizados com amostras maiores para confirmar a eficácia do laser classe IV em comparação com outras intervenções ou controles placebo.

"O procedimento de tratamento foi realizado com todas as precauções e a pele ao redor da úlcera de pressão foi observada para qualquer vermelhidão ou irritação, nenhum evento adverso foi registrado durante todas as sessões de tratamento. [...] O tratamento recebido foi bastante confortável e de baixo custo, pois o paciente não se queixou de nenhum desconforto durante ou após as sessões de tratamento." (GOYAL; KOTHIYAL, 2021, p. 596).

Neste estudo de 2024, pode-se observar os danos, em sua maioria irreversíveis que a queimadura pode causar. Os autores buscaram descrever a importância do conhecimento quanto aos tipos de tratamentos existentes em vítimas de queimaduras bem como o indicado para o tipo de lesão e a região afetada. A multidisciplinaridade da biofotônica envolve também a fisioterapia dermatofuncional e este estudo apresentou-se de suma importância na reabilitação de indivíduos com problemas de pele e em vítimas de queimaduras, existem diversos recursos, onde cabe ao fisioterapeuta identificar qual a melhor técnica a ser usada para o tratamento, tendo em vista a região afetada, o tempo da lesão, quais distúrbios ou sequelas estão associadas para se planejar o tratamento ideal para o paciente. Sendo assim, podemos dizer que esses recursos são capazes de devolver a funcionalidade, promover uma cicatrização estética, melhorar a qualidade de vida, e retornar o paciente o mais rápido possível à sociedade. Porém, no processo de pesquisa foi identificado a necessidade de mais estudos quantitativos, estudos com relato de caso e estudos comparativos sobre a eficácia dos recursos abordados. Também foi identificada uma carência muito grande, principalmente na literatura internacional, onde não foram encontrados artigos acerca do tema com os descritores utilizados; não há na literatura estudos com seres humanos bem documentados, sendo que a maior parte dos artigos encontrados são estudos experimentais em animais. Urge a

realização de pesquisas nesta área, uma vez que a queimadura deixa sequelas que comprometem não apenas a funcionalidade, como também a saúde mental, social e econômica do paciente (LEITE et al. 2024, p. e7791).

Já a laserterapia é muito eficaz na aceleração do processo de cicatrização, potencializando a proliferação de células reparativas. O laser demonstrou também benefícios relacionados à barreira mecânica à homeostase, acelerando a proliferação de células reparadoras e aumentando a organização do colágeno. Já a luz intensa é uma tecnologia que se mostra promissora no tratamento de cicatrizes de queimaduras, especialmente na melhora do aspecto estético (Moreira; Giusti, 2013; Bentes e Meija, 2013; Ramos et al., 2014 apud LEITE et al., 2024).

Sequelas do SARS-CoV-2, surgiram no período pós infecção, levando pacientes a hospitais, centros médicos e clínicas, com queixas referentes a Covid longa e durante a busca alguns artigos se tornaram de interesse.

"Ao longo do tempo, surgiram sequelas após a infecção por SARS-CoV-2 que diminuíram muito a qualidade de vida dos pós-infectados. Para isso, novas tecnologias e metodologias foram desenvolvidas, criadas e testadas com o objetivo da reabilitação destes pacientes acometidos pelas sequelas provenientes da síndrome pós-infecção... Em meio a essas tecnologias, temos a fotobiomodulação, a qual tem se mostrado eficiente no tratamento das sequelas de anosmia e ageusia provenientes da síndrome pós-covid... Desta forma, a condição sinérgica destes recursos, como laser/ultrassom, laser/vacum e laser/liberação miofascial, permitem uma abordagem de vanguarda no tratamento não invasivo, efetivo para a síndrome pós-COVID-19" (Aquino Junior et al., 2023, p. 78-83).

A fotobiomodulação tem demonstrado eficácia em diversas condições inflamatórias, com destaque para seu uso em pacientes oncológicos. Panhóca et al. (2025) realizaram um estudo de série de casos que avaliou o uso da fotobiomodulação com laser de baixa potência, incluindo dispositivos como o Recover, no tratamento e prevenção de mucosite oral (OM) em pacientes submetidos a terapias oncológicas. Os resultados indicaram uma recuperação significativa das lesões mucosas, com alívio da dor e aceleração da cicatrização, observada após 15 sessões de tratamento. A técnica demonstrou ser uma abordagem não invasiva e segura, destacando-se pela estimulação da reparação tecidual e redução da inflamação. Embora o estudo tenha se concentrado em mucosite oral, os autores sugerem que os mecanismos de ação da fotobiomodulação, como a modulação da resposta inflamatória e a promoção da regeneração celular, podem ter potencial terapêutico em outras condições inflamatórias crônicas. Nesse contexto, a técnica pode ser explorada indiretamente para o manejo de sequelas pós-covid, como anosmia e ageusia, que envolvem inflamação e disfunção tecidual, embora estudos específicos sejam necessários para validar essa aplicação. A experiência clínica relatada reforça a versatilidade da fotobiomodulação, especialmente com equipamentos portáteis como o Recover, alinhando-se aos achados de outros estudos revisados neste trabalho.

Yoshimura (2023) conduziu uma pesquisa detalhada sobre os efeitos da fotobiomodulação (FBM) na síndrome metabólica, com foco específico nos tecidos adiposos branco e marrom de camundongos. A síndrome metabólica é caracterizada por uma série de problemas de saúde, incluindo intolerância à glicose e obesidade. No contexto da obesidade, o tecido adiposo branco mostra sinais de inflamação que comprometem a eficácia da insulina, frequentemente resultando em Diabetes do Tipo 2. Por outro lado, o tecido adiposo marrom, conhecido por sua função termogênica através da oxidação mitocondrial de cadeias carbônicas, mostra-se menos responsivo a estímulos como o frio em indivíduos com síndrome metabólica. Nesse estudo, Yoshimura utilizou camundongos adultos da linhagem C57BL/6, alimentados com uma dieta hiper lipídica para induzir a síndrome metabólica. A fotobiomodulação foi aplicada usando LEDs em duas áreas: a região abdominal com luz de 850 nm para modular a inflamação no tecido adiposo branco, e a região interescapular com luz de 660 nm para ativar o metabolismo do tecido adiposo marrom. O tratamento envolveu seis sessões ao longo de 21 dias. Os resultados mostraram que os camundongos tratados na região abdominal apresentaram uma redução de 50% nas células inflamatórias no tecido adiposo epididimal, além de uma melhora na tolerância à glicose 24 horas após a última sessão. Para os animais tratados na região interescapular, observou-se um aumento de duas vezes na massa do tecido adiposo marrom, juntamente com um aumento na temperatura dorsal e na captação de 18F-FDG (sonda molecular sensível, capaz de avaliar tanto a expressão aumentada da captação de glicose em células tumorais viáveis como monitorar a efetividade da resposta terapêutica ao tratamento do câncer.) após exposição ao frio, indicando uma maior atividade termogênica. Além disso, o perfil sérico desses camundongos tornou-se mais semelhante ao de animais eutróficos. Estes achados sugerem que a fotobiomodulação, sob os parâmetros estudados, poderia ser uma abordagem terapêutica promissora para mitigar os efeitos da síndrome metabólica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica realizada sobre a biofotônica no tratamento terapêutico revela um campo de estudo que promete transformar significativamente a prática clínica. A Fotobiomodulação (FBM) demonstra uma vasta gama de benefícios, desde a redução da inflamação e cicatrização acelerada até o alívio da dor e a melhora da função tecidual em diversas condições clínicas. A aplicação clínica da biofotônica, especialmente através do uso de lasers de baixa intensidade e LEDs, tem sido documentada em tratamentos variados, incluindo patologias crônicas, traumas, e sequelas pós-cirúrgicas e infecciosas.

Impacto e Casos de Sucesso:

- **Inflamação e Cicatrização:** A terapia de *Intravascular Laser Irradiation of Blood (ILIB)* e a Fotobiomodulação Vasculare (FBMV) têm mostrado efeitos sistêmicos positivos, melhorando a oxigenação sanguínea, a síntese de ATP, e a resposta imunológica, especialmente em condições inflamatórias e autoimunes.
- **Dor e Mobilidade:** Em casos de lombalgia e fibromialgia, a laserterapia tem sido eficaz em reduzir a dor e melhorar a mobilidade quando combinada com outras modalidades terapêuticas.
- **Cicatrização de Feridas:** A aplicação de laser de baixa intensidade e LED tem acelerado o processo de cicatrização em feridas crônicas, úlceras diabéticas e lesões por pressão, destacando-se pela sua ação analgésica e anti-inflamatória.
- **Reabilitação Pós-covid:** A fotobiomodulação tem mostrado promessa no tratamento de sequelas como anosmia e ageusia, contribuindo para a recuperação funcional dos pacientes.

Desafios e Soluções:

- **Padronização:** A falta de padronização nos parâmetros de aplicação do laser é um obstáculo significativo. É essencial desenvolver protocolos uniformes para garantir a reprodutibilidade e a eficácia dos tratamentos.
- **Adoção Tecnológica:** A resistência à adoção de novas tecnologias na prática clínica pode ser superada através de educação contínua e demonstrações de eficácia através de estudos clínicos mais robustos e de alta qualidade.
- **Acesso aos Pacientes:** A barreira de custo e acesso aos equipamentos de biofotônica precisa ser abordada para que esses benefícios possam ser equitativamente distribuídos entre a população.
- **Pesquisa Continuada:** Existe uma necessidade clara por mais estudos, especialmente ensaios clínicos randomizados, para confirmar os benefícios observados e esclarecer os mecanismos de ação em diferentes condições.

Propostas para Implementação:

- **Educação e Treinamento:** Capacitação dos profissionais de saúde em fotobiomodulação para garantir o uso correto e seguro da tecnologia.
- **Integração no Sistema de Saúde:** Desenvolvimento de diretrizes e políticas que facilitem a incorporação da biofotônica nas práticas integrativas e complementares.

- **Investimento em Pesquisa:** Apoio financeiro e institucional para pesquisas que possam validar e expandir o conhecimento sobre a aplicabilidade da biofotônica.

Considerações Adicionais:

Além do que foi mostrado neste estudo bibliográfico, cabe lembrar que a estética também utiliza várias técnicas de biofotônica que são extremamente satisfatórias. Como praticamente não há efeitos colaterais associados, há uma ampla área de estudo e aplicação para biomédicos, expandindo as possibilidades de intervenção não invasiva e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Em suma, a biofotônica, especificamente através da fotobiomodulação, representa uma revolução em potencial no campo da saúde, com a capacidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir os custos associados ao tratamento de diversas patologias. No entanto, para que seu potencial seja plenamente realizado, é crucial superar os desafios atuais com mais pesquisa, padronização e educação.

Após o curso de biofotônica ministrado pelo professor Ricardo Trajano, pela Liga de Ciência e Tecnologias, e aquisição do aparelho, e informativo aos pacientes, há uma grande procura na clínica, infelizmente nem todos aceitam ser fotografados, no entanto tem se utilizado com frequência em pacientes com psoríase, com úlceras de pés diabéticos, com expectativa de amputação com ótima evolução, reduzindo as infecções e possivelmente amputações. A resposta nas feridas vem sendo de grande surpresa para os pacientes e para os médicos que acompanham o processo. Com um ou dois equipamentos, é possível conseguir resultados, de acordo com a necessidade de cada tratamento, conforme as imagens abaixo:

Figura 1: Dispositivo Recover utilizado para ILIB (Irradiação Intravascular a Laser do Sangue) e acupuntura.

Figura 2: Dispositivo Vacumlaser combinando vacuoterapia e fotobiomodulação.

REFERÊNCIAS

1. Da Silva VG, Martins W. A ação sistêmica da terapia *Intravascular Laser Irradiation of Blood* (ILIB) para fortalecimento do sistema imunológico e processo inflamatório: uma revisão integrativa. *Res Soc Dev.* 2023;12(6):1-10. doi: 10.33448/rsd-v12i6.42265.
2. Gomes CF, Schapochnik A. O uso terapêutico do LASER de baixa intensidade (LBI) em algumas patologias e sua relação com a atuação na

- fonoaudiologia. *Disturb Comum*. 2017;29(3):570-578. doi: 10.23925/2176-2724.2017v29i3
3. De Oliveira AG, Paraizo-Horvath CMS, Leite EPRC, Freitas PS, Terra FS, Dázio EMR. Utilização da fotobiomodulação no tratamento de intercorrências mamárias pós-parto: revisão integrativa. *Estima Braz J Enterostomal Ther*. v21.1329. doi: 10.30886/estima. v21.1329
 4. Haar AN, Vieira ACFG, Graciotto A, Maracci CR, Colomby DCA, Mello DB, et al. Fotobiomodulação em pacientes oncológicos: possibilidades de tratamento. In: *O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano: prática e pesquisa*. [S.l.]: Editora Científica Digital; 2023. p. 24-37. doi: 10.37885/230513204
 5. PANHÓCA, V. H. et al. Oral mucositis (OM) preventive and healing with photo biomodulation (PBM): a case series. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, v. 9, n. 4, p. 165-172, 2025. DOI: <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90400165>. Publicado em: 03 maio 2025.
 6. Ramos FT. Eficácia da fotobiomodulação sistêmica vascular via transcutânea em relação à carga viral, LT-CD4+ e LT-CD8+ nos pacientes vivendo com HIV/AIDS: ensaio clínico randomizado [dissertação de mestrado]. Botucatu: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 2023. [citado 2025 Feb 04]. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/94ad3123-b454-4a85-a3b2-f91ed68802ac/content>
 7. Filoni E, Ribeiro Filho A, Pardi PC, Braga C, Cavalcante FV, Crozariol CG, et al. A laserterapia de baixa potência como forma de tratamento da lombalgia: revisão integrativa. *Aracê*. 2024;6(4):13127-39. doi: 10.56238/arev6n4-131
 8. Bruno JDSA, Aquino Junior AED, Laurenti KC, Bagnato VS. Fibromialgia e o desenvolvimento de protocolos com terapia sinérgica de laser e ultrassom terapêutico. In: *Reabilitação com terapias combinadas: uma nova visão de otimização terapêutica*. [edição]. Recife: Even3 Publicações; 2023. p. 378-396. doi: 10.29327/5156086
 9. Lima AMCT. Fotobiomodulação por laser de baixa potência com duplo comprimento de onda em feridas crônicas [tese]. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Programa de Pós-graduação em Biociências; 2020.
 10. Da Silva FDM, De Sousa Moreira L, Dos Santos Silva M, Rodrigues W, Rosa SDSRF. Uso de fototerapia para cicatrização de feridas de pés diabéticos. *Hegemonia*. 2019;(27):7-27.

11. De Farias LG, De Vasconcelos Catão MHC. Uso do laser de baixa intensidade e LED no processo de cicatrização de feridas: uma revisão. *Res Soc Dev.* 2022;11(4):e55811427722. DOI: 10.33448/rsd-v11i4.27722.
12. Silva EN, Pedrosa MJ, Junior PCDSN, Nakajima RDOB, De Sousa SR. Vantagens e desvantagens da aplicabilidade do laser de baixa intensidade no reparo tecidual. *Epitaya E-books.* 2020;1(11):33-40. DOI: 10.47879/ed.ep.2020137p33.
13. Goyal M, Kothiyal S. *Efficacy of deep tissue laser therapy in pressure ulcer healing in patient with quadriplegia: a case report.* *Rev Pesqui Fisioter.* 2021;11(3):3784. doi: <http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v11i3.3784>
14. Leite MAG, de Andrade Menezes JC, Ribeiro Filho A, Santos GKDBB, de Matos Santos OM, Pardi PC, et al. Fisioterapia dermatofuncional – recursos terapêuticos no tratamento de queimaduras – revisão integrativa. *Observ Econ Latinoam.* 2024;22(11):1-15. doi: <https://doi.org/10.55905/oelv22n11-133>
15. Aquino Junior AED, Rodrigues TZ, Garcia V, Simão G, Carbinatto FM, Canelada ACN, et al. O efeito das terapias conjugadas no tratamento da COVID longa: uma visão clínica integrada e sistêmica. In: *Terapias reabilitadoras aplicando biofotônica em sequelas pós-COVID-19: COVID crônica.* 2023. p. 1-24. doi: 10.29327/5273531
16. Yoshimura TM. Fotobiomodulação na síndrome metabólica: efeitos nos tecidos adiposos branco e marrom de camundongos [dissertação de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2020. p. 1-93. doi:[10.11606/T.85.2020.tde-12122019-172926](https://doi.org/10.11606/T.85.2020.tde-12122019-172926)